

ALGEMENE VORM

boomstamkist

plankenkist

rechthoekig

trapezoid

ruitvormig

bootvormig

antropomorf

projectcode: _____

inv. nr(s): _____

vlak: _____

werkput: _____

spoor: _____

kistnummer: _____

skeletnummer: _____

REGISTRATIE

datum registratie: / /

in-situ

ex-situ

foto's:

STAALNAME

volledig bewaard

stalen voor houtsoortidentificatie

stalen voor dendrochronologisch onderzoek

andere:

MAXIMALE AFMETINGEN VOLLEDIGE KIST (in cm)

lengte breedte (hoofd - midden - voet) hoogte opmerkingen:

..... - -
-------	-----------------------	-------	-------

OPBOUW PLANKENKIST (aankruisen, * schema overtrekken)

AFMETINGEN (in cm, max.)

	afwezig	planken*	planken*	planken*	planken*	dwarse planken	latten-bodem	lengte	breedte	dikte	opmerkingen:
deksel	<input type="checkbox"/>										
bodem	<input type="checkbox"/>										
zijanten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>					

	afwezig	dakvormig deksel		vlak deksel		hoogte	breedte	dikte	opmerkingen:
hoofd-einde	<input type="checkbox"/>								
voet-einde	<input type="checkbox"/>								

VERBINDINGEN

houten pennen

metalen nagels

houten dwars-of hoeklatten

andere:

CONSERVERING

goed (hard, zagen)

gemiddeld (hard, met de hand breekbaar)

matig (zacht, valt uiteen)

slecht (grondverkleuring)

TOEGEVOEGDE ELEMENTEN & DECORATIE

merktekens

metalen hengsels

deur-of raamopening

beschildering

metalen beslag (siemagels, ...)

andere:

SCHETS

